

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Reseñas

En suma, el estudio de la tradición manuscrita de la *Estoria de fecho de los godos* y de sus fuentes, así como la disposición y establecimiento del texto crítico, permiten comprender la compleja dinámica en que las distintas tradiciones historiográficas sobrevivieron a los siglos y se adaptaron a las distintas formas de lectura y de circulación. Es por ello que la edición que acabamos de comentar, producto de un esfuerzo de más de veinte años, se constituye en un texto de referencia para el estudio de la crónica castellana en la compleja transición de la Baja Edad Media a la Modernidad.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ
IIBICRIT SECRIT – (CONICET)
Universidad de Buenos Aires

Juan Diego Vila. *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*. Madrid: Sial Pígalión (Colección Cervantes), 2022, 342 pp., ISBN 978-84-18888-84-7.

Si ya es de por sí un inmenso placer leer el *Quijote*, este se multiplica cuando lo leemos acompañados por Juan Diego Vila. El género “reseña” me obliga a la descripción somera y al comentario sobrio de las páginas de este estudio de la Colección Cervantina, dirigida por José Manuel Lucía Megías, de Pígalión editorial; a causa de ello, estas páginas no hacen justicia al libro por la incapacidad de dar cuenta del disfrute enorme que entraña su lectura. *Furores impresos*, con prólogo de Ruth Fine e imagen de cubierta de Miguel Rep, es puro goce.

El texto se dispone en una introducción y cuatro partes que dan forma al libro; cada una de ellas cuenta con una serie de capítulos que giran en torno de una temática común y, mediante el análisis del impacto del *Quijote* de 1605 en la secuela de 1615, se hilvanan a partir de un hilo conductor: la problematización de la pasión lectora. En la

segunda parte del *Quijote* de Cervantes, los protagonistas comienzan a toparse con lectores de 1605, hecho disruptivo si se considera que los personajes lectores, que eran poquísimos en 1605, proliferan en 1615. Se nos conduce así a un escenario donde la tecnología conecta directamente al lector con la escritura, imprenta mediante, en el acto de lectura individual, en contraposición con la circulación oral de los textos en las lecturas para un auditorio más amplio, que era lo que preponderaba en 1605. La lectura individual acrecienta la indeterminación de sentidos al correr del centro al mediador alfabetizado para hacer eje en un público variopinto, dándole a cada quien la posibilidad de hacer “su lectura”, desestimando las dicotomías entre culturas altas y bajas o lecturas serias y jocosas.

La primera parte del estudio, “Enigmas del consumo visceral”, es la más extensa y se divide en dos secciones de tres capítulos cada una. La primera indaga las escenas en que don Quijote y Sancho se enfrentan a las diferentes y diversas lecturas que otros personajes han hecho de ellos a través de la letra escrita. La novedad para el protagonista y los otros personajes es “haber devenido letra, materia y objeto de un impreso que ya circula (53). Hay aquí varias cuestiones que se indagan: la aparición del apócrifo, que como otras falsas continuaciones de la época contaba con aceptación legal y cultural; la diferente relación –y grado de responsabilidad– con el libro/texto y los lectores que tienen los artistas, los productores, los comercializadores; la tematización de la fama a través del rumor y del texto escrito; la interpenetración de los órdenes imaginarios y existenciales; la entidad diversa de lo comunitario; el nomadismo errante y las aventuras caballerescas vs. el sedentarismo y las aventuras culturales; la hibridación genérica; las soluciones ficcionales para problemas “reales” (o contruidos socialmente como reales) que remedan la lógica de razonamiento del arbitrista; la paradoja del loco que pretende ser curado por sus coterráneos, pero ratifica su perspectiva delirante de los hechos en la existencia del libro que, al tiempo que lo expone como un excéntrico lo iguala con los caballeros que pretende emular (porque su historia también está escrita), o los duelos de sentido

entre lectores, que pueden ser tan o más violentos en el plano simbólico que los enfrentamientos físicos con “caballeros” o “gigantes”. También aparecen supuestas escenas de crítica literaria o reflexión poética, donde se discuten y valoran episodios o pasajes de 1605, así como especulaciones y disquisiciones sobre lo femenino y lo estamental, la nobleza espiritual y la nobleza de sangre.

Se cierra esta sección con una indagación acerca del cambio de paradigma que supone la imprenta al otorgar la posibilidad de una lectura en solitario, sin tutor ni maestro que vele por las lecturas moralmente correctas o edificantes en relación con el orden social o religioso, lo que se explica como “un combate visceral entre fuerzas rectoras femeninas y masculinas, entre un logos y un mito que ha de creerse con los ojos entrecerrados (105).

La segunda sección apunta al análisis de personajes, cuyo acercamiento a la literatura es tan o más particular que el de don Quijote y que, al igual que él, consumen literatura buscando una compensación, un paliativo o un escape de sus vidas lúgubres. En este caso, Vila se dedica al estudio de la dimensión metaficcional de las aventuras de 1615 postulando “la presencia del texto de 1605 como artefacto cultural existente y accesible para un sinnúmero de criaturas ficcionales” (108).

Inicialmente, encara el estudio del episodio de la condesa Trifaldi con la hipótesis de que sobre su hipotexto velado –el episodio de Dorotea y don Fernando de 1605– se opera una inversión cazarra, pero con implicancias morales que suponen, por una parte, una censura a un deseo social impropio de don Quijote, que remeda las expectativas de ascenso social de Dorotea recurriendo a tretas consideradas típicamente femeninas; y por otra, un llamado a vigilar las lecturas que potencialmente se ponen a disposición de las mujeres. Estas cuestiones derivan en la tematización del derecho de las mujeres a leer y en la paradójica proposición de don Quijote como un lector que “encarna el ejemplo perfecto de los peligros femeninos ante la literatura (134), tal y como la duquesa encarnaría el estereotipo de lector masculino.

Seguidamente se examina el inquietante caso de doña Rodríguez y su hija. El personaje se ubica en las mismas coordenadas ético-estéticas que don Quijote y, al igual que él, exhibe un germen subversivo en su modo de obrar en relación con las jerarquías sociales. A partir del trabajo con el término “desenvoltura”, se sugiere la relación del episodio con un campo semántico más amplio, que incluye las ideas de emancipación, liberación y desenmascaramiento a través de la mediación virtuosa de la literatura que convierte a la dueña en una especie de don Quijote —aunque nutrida en el mundo oral del romancero—, a la que se le permite escapar ilusoriamente de los condicionantes estamentales y de género. El postulado de la literatura como posibilidad de fuga de lo real en la ficción confronta la visión de los duques del arte como espectáculo oponiéndole la idea de fármaco; esto habilita una reflexión alrededor de la dicotomía consumo de elite/consumo popular.

La sección se cierra con un acercamiento al complejo personaje de Tosilos, que dispone el regreso de lo real reprimido y aplazado. Si don Quijote funciona como nuevo virus de contagio, Tosilos se manifiesta inmune, y su actitud de retorno a la realidad incomoda al resto de los personajes contagiados por don Quijote. Así las cosas, es importante que don Quijote sea vencido “porque lo intolerable es una ficción que se autonomiza y se desentiende de la realidad al punto de, riesgosamente, quebrarla” (184). No obstante ello, los efectos del amor cambiarán el rumbo de la burla desviándola de la racionalidad, pero representando un tipo de consumo literario no maníaco sino estratégico.

La segunda parte, titulada “Desvíos mentales y pulsiones insatisfechas”, se ocupa de los modos en los que 1615 integra la continuación de 1605 atribuida a Fernández de Avellaneda de 1614, y problematiza fundamentalmente la relación entre la autoría, la originalidad y la imprenta, partiendo de la premisa de que en 1615 no se cuenta solo la historia del personaje de don Quijote y Sancho sino, además, el relato de la construcción del libro. Sin embargo, no deja de ser sugerente que, a pesar de las continuas referencias discursivas, 1605 no se materialice como objeto y sea la continuación apócrifa la que tome ese lugar.

Se comentan luego las seis menciones que en 1615 se hacen del apócrifo de Avellaneda: una mención ejecutada por el autor en el prólogo, de crítica moderada, y cinco llevadas adelante por diferentes personajes, incluida alguna voz narrativa, en distintos capítulos, donde el malestar es más acusado; aunque no se menciona directamente el nombre del autor del apócrifo. Se analiza también el episodio del descenso de Altisidora al infierno, momento en que los diablos patean y desprecian el *Quijote* de Avellaneda –crítica que se completa con la referencia al plagio/apropiación de versos de textos consagrados en las nuevas prácticas poéticas–. La presencia en 1615 de don Álvaro de Tarfe, personaje del libro de Avellaneda, dará otra vuelta de tuerca a este ejercicio de crítica literaria ejecutado en el interior de la ficción. La polémica se dirime, entonces, entre “apropiaciones creativas y bienintencionadas, y distorsiones voluntarias y malsonantes” (224).

Esta parte se cierra con una lectura de los cuentecillos de locos del prólogo del 1615, donde se instala una interesante polémica con Avellaneda en diálogo con Mateo Alemán, que se asume como precedente de medidas a tomar sobre un continuador apócrifo; en ese caso se trataba de Mateo Luján de Sayavedra, elucubrador de la continuación de la primera parte del *Guzmán*. La diferencia está en que, mientras Alemán opta por una especie de venganza, Cervantes busca reparación en la predilección de sus lectores.

La tercera parte –“Vida y fracaso tecnológico”, que se encarga de la curiosa relación de don Quijote con la imprenta– se inicia con un análisis del capítulo 62 de 1615 que relata el momento en que el manchego visita una imprenta, ve cómo se trabaja, conversa con un traductor y se anoticia del proceso de impresión de dos textos: *Los juguetes* y la segunda parte del *Quijote* de Avellaneda. Se aborda el tema de la hibridación del relato, pero ya no en diálogo con 1605, sino con la continuación espuria de 1614. También se reflexiona sobre la relación de don Quijote con los avances tecnológicos, que suelen ser rechazados por él con excepción de la imprenta, novedad que acoge con entusiasmo.

La cuarta parte encara la discusión sobre ficción y moralidad, lecturas permitidas y lecturas vedadas a diferentes públicos. Se analiza la visión de Cervantes sobre el fenómeno de la lectura en general, pero haciendo hincapié en el debate en torno de la mujer lectora y de las formas masculinas y femeninas de leer ficción. La figura del lector del siglo XVI sería comparable a la figura del converso: “el mismo acto de leer, de adquirir en forma progresiva la capacidad de la lectura en un horizonte de preeminencia oral y analfabeta, constituye una verdadera revolución epistémica en los niveles más variados” (279). La lectura individual de textos de ficción parece entrañar peligros que deben anticiparse regulando la lectura en determinados colectivos: adolescentes y mujeres.

Es en esta última parte donde se postula con más fuerza la idea de un don Quijote que responde al prototipo de lectora femenina que describen los tratados de la época, cuya afirmación más fuerte consistía en sostener que eran los libros de caballerías los menos aptos para las mujeres, pues las hacían desvariar. En este caso, Alonso Quijano, varón entrado en años y modelo, por tanto, de lector autorizado, resulta enajenado por la lectura de textos de ficción que le hacen perder contacto con la realidad.

En síntesis, el recorte del corpus acota de manera pertinente el gran tema de la novela, la lectura que, sin embargo, es escrutado desde múltiples ángulos. Lo fascinante de la temática y el sugerente abordaje que de ella hace Juan Diego Vila se constituyen en una seductora invitación a los lectores interesados. Este valioso estudio, que combina la erudición y la lectura original, renueva el diálogo con la obra maestra de Cervantes e implica un aporte fundamental tanto para los académicos como para el lector curioso y desocupado que podrá acercarse al texto canónico desde una perspectiva diferente.

ERICA JANIN
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires